

Artículo de Revisión

Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por COVID-19

Guillain Barré Syndrome associated with COVID-19 infection

Alexandro García-Vargas¹

¹Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa, Filial de Ciencias Médicas "Piti Fajardo". San Cristóbal, Artemisa, Cuba.

RESUMEN

Introducción: desde el inicio de la pandemia en diciembre de 2019 se documentó, además de los síntomas respiratorios y sistémicos, múltiples manifestaciones neurológicas relacionadas con la COVID-19 y puntualmente el síndrome de Guillain-Barré.

Objetivo: describir el síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por SARS-CoV-2 en cuanto a fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento.

Método: se realizó una revisión bibliográfica durante los meses de septiembre y octubre de 2021, con búsqueda de información en bases de datos como Pubmed/Medline, Dialnet y SciELO. Se consultaron 28 referencias.

Desarrollo: el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda, desencadenado por múltiples microorganismos, siendo el virus SARS-CoV-2 el patógeno causal más reciente, debido probablemente a una respuesta autoinmune por mimetismo molecular, con manifestaciones clínicas similares a las del síndrome de Guillain-Barré pre-pandemia de relación temporal variable que sugiere presentación parainfecciosa y posinfecciosa. Su diagnóstico incluye el examen físico y neurológico, estudios complementarios y el análisis del líquido cefalorraquídeo. La inmunoglobulina intravenosa (IgIV) a 400 mg/kg/día durante cinco días, junto al cuadro medicamentoso aplicado para la infección propia por SARS-CoV-2, suele ser el tratamiento de elección.

Conclusiones: el síndrome de Guillain-Barré concomitante a la infección por SARS-CoV-2, debido probablemente a la reactividad cruzada entre los epítopos de los gangliosidos que portan el virus y los glicolípidos de los nervios periféricos, se asemeja mucho clínica y electrofisiológicamente a las formas clásicas, aunque se presenta mayor compromiso de nervios craneales, requiriendo de un tratamiento precoz con inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis, que mejore los posibles desenlaces del paciente.

Palabras clave: Líquido Cefalorraquídeo; COVID-19; SARS-Cov-2; Manifestaciones neurológicas; Inmunoglobulinas Intravenosas; Síndrome de Guillain-Barré

ABSTRACT

Introduction: since the beginning of the pandemic in December 2019, in addition to respiratory and systemic symptoms, multiple neurological manifestations related to COVID-19 and specifically Guillain-Barré syndrome have been documented.

Objective: to describe the Guillain-Barré Syndrome associated with SARS-CoV-2 infection in terms of pathophysiology, symptoms, diagnosis and treatment.

Method: a bibliographic review was carried out during the months of September and October 2021, searching for information in databases such as Pubmed / Medline, Dialnet and SciELO. 28 references were consulted.

Development: Guillain-Barré syndrome is an acute inflammatory polyradiculoneuropathy, triggered by multiple microorganisms, being the SARS-CoV-2 virus the most recent causal pathogen, probably due to an autoimmune response due to molecular mimicry, with clinical manifestations similar to those of the Pre-pandemic Guillain-Barré syndrome with a variable temporal relationship that suggests a parainfectious and postinfectious presentation. Its diagnosis includes the physical and neurological examination, complementary studies, and analysis of the cerebrospinal fluid. Intravenous immunoglobulin (IVIg) at 400 mg / kg / day for five days, together with the drug table applied for the own infection by SARS-CoV-2, is usually the treatment of choice.

Conclusions: Guillain-Barré syndrome concomitant to SARS-CoV-2 infection, probably due to cross-reactivity between the epitopes of the gangliosides that carry the virus and the glycolipids of the peripheral nerves, is clinically and electrophysiologically very similar to the classic forms, although there is greater involvement of cranial nerves, requiring early treatment with intravenous immunoglobulin and plasmapheresis, which improves the possible outcomes of the patient.

Citar como: García-Vargas A, Areces-López A, Viton-Moreno R. Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por COVID-19. Universidad Médica Pinareña [Internet]. 2023 [citado Fecha de Acceso]; 19:e836. Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/836>

DOI: 10.5281/zenodo.8374300

Recibido: 25-11-2021

Aceptado: 04-02-2022

Publicado: 01-12-2022

Editor: Univ. Adrián Alejandro Vitón-Castillo Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna". Pinar del Río, Cuba.

Revisor: Dr. Osvaldo Aguilera Pacheco Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Hospital Provincial Clínico Quirúrgico "Saturnino Lora Torres". Santiago de Cuba, Cuba

Revisor: Dr. Orlando Serrano Barrera Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Hospital General Docente "Dr. Ernesto Guevara de la Serna". Las Tunas, Cuba.

© 2023 Autor(es). Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original sea correctamente citada.

Keywords: Coronavirus; COVID-19; SARS-Cov-2; Neurological Manifestations; Polyradiculoneuropathy; Guillain-Barré Syndrome

INTRODUCCIÓN

El siglo XXI se ha caracterizado desde sus inicios por una problemática de salud que ha afectado al mundo, la aparición de nuevas enfermedades infecciosas emergentes.⁽¹⁾

En diciembre de 2019 se identificó en Wuhan (China) una serie de casos de neumonía originados por un nuevo coronavirus, cuya designación taxonómica el 11 de febrero de 2020 fue síndrome respiratorio agudo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Luego fue nombrada Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019).^(2,3)

Lo que inicialmente fue un brote epidémico local, se ha transformado en una pandemia global. El número de casos aumentó rápidamente en toda la región asiática y progresivamente se expandió a Europa y América, hasta que se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.^(4,5)

Originalmente se reportó que los síntomas típicos de COVID-19 eran fiebre, tos seca, disnea, dolor de cabeza y neumonía con insuficiencia respiratoria progresiva que incluso puede llevar a muerte.⁽⁶⁾ La COVID-19 compromete principalmente el pulmón, pero no se restringe solo a este órgano.⁽⁷⁾

Desde el inicio de la pandemia se documentó que además de los síntomas respiratorios y sistémicos, los pacientes presentaban síntomas neurológicos (cefalea, vértigos, mialgias, hiposmia e hipogeusia, alteraciones de la conciencia y parestesias) y desarrollaban complicaciones como encefalopatía, enfermedad cerebrovascular, neuropatía y lesiones músculo-esqueléticas.⁽⁸⁾

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) consiste en una enfermedad neurológica grave autoinmune que ataca específicamente el sistema nervioso periférico (SNP) y que está asociada con múltiples entidades bacterianas y virales.⁽⁹⁾ Según Céspedes et al.⁽¹⁰⁾, el número creciente de casos reportados con SGB durante la pandemia de COVID-19 constituye la principal evidencia para señalar a la infección por SARS-CoV-2 como agente causal.

Según lo planteado anteriormente se realiza la presente revisión con el objetivo de describir el síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por SARS-CoV-2 en cuanto a fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento.

MÉTODO

Se realizó una revisión bibliográfica durante los meses de septiembre y octubre de 2021. La revisión abarcó revistas de amplio impacto de Web of Science, revistas nacionales e internacionales. Se realizó la búsqueda de referencias en las bases de datos bibliográficas Pubmed/Medline, Dialnet y SciELO, se utilizó el buscador Google Académico con los términos Coronavirus, COVID-19, SARS-Cov-2, Manifestaciones neurológicas, Polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda y Síndrome de Guillain-Barré para inglés y español. Del total de trabajos se seleccionaron aquellos que tuvieran menos de cinco años de publicados y que fueran de las tipologías siguientes, por orden de prioridad: revisiones sistemáticas, reportes de caso, artículos de revisión y cartas al editor, lo que totalizó 28 referencias bibliográficas.

DESARROLLO

El SGB es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda y es la causa más común de parálisis flácida en el mundo.⁽¹¹⁾ La incidencia del SGB varía desde 0,16 a 4 / 100 000 habitantes-año, si bien en la mayoría de los estudios se halla entre 1,1 y $1,8 \times 10^5$ / año, la cual aumenta con la edad, con un pico máximo entre los 70 y los 80 años y un descenso posterior.⁽¹²⁾

Se caracteriza por debilidad muscular ascendente, arreflexia o hiporreflexia en los miembros afectados, parestesias en manos y pies, dolor, disautonomía y parálisis de nervios faciales.⁽¹³⁾ Se han descrito distintas variantes del SGB de acuerdo a sus características clínicas y neurofisiológicas, siendo común: la polirradiculopatía inflamatoria aguda desmielinizante (AIDP, por sus siglas en inglés), la neuropatía axonal motora aguda (AMAN, por sus siglas en inglés), la neuropatía axonal sensitivo-motora aguda (AMSAN por sus siglas en inglés), y el síndrome de Miller-Fischer (MFS, por sus siglas en inglés).⁽¹⁴⁾

Aunque *Campylobacter jejuni* es el patógeno más frecuentemente señalado como responsable, también se han señalado múltiples microorganismos como desencadenantes, entre ellos citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, *M. pneumoniae*, virus de la influenza, virus del dengue, virus del Zika y, más recientemente el virus SARS-CoV-2.^(15,16)

Fisiopatología

Los mecanismos que relacionan la infección por SARS-CoV-2 con complicaciones neurológicas y el SGB propiamente son multifactoriales, considerando que la respuesta sistémica y neuroinmunológica juega un papel preponderante.⁽¹⁷⁾ Se cree que el SARS-CoV-2 puede actuar sobre el sistema nervioso central (SNC) y SNP por tres mecanismos diferentes: el paso directo del virus desde el epitelio nasal al nervio olfatorio a través de la lámina cribosa del etmoides; el transporte axonal y transferencia transináptica del virus desde nervios periféricos hasta el SNC; y la diseminación hematológica o linfática.⁽¹⁸⁾

No obstante, se ha postulado que la principal causa de las alteraciones neurológicas en la COVID-19 no

es la acción directa del virus, sino las alteraciones sistémicas producidas por el estado inflamatorio y la hipercoagulabilidad, afectando a la vasculatura cerebral y a la barrera hematoencefálica.⁽¹⁸⁾

Con la aparición y evolución de la sintomatología del SGB concomitante a la infección por SARS-CoV-2, mecanismos como el de mimetismo molecular, los anticuerpos antigangliósidos y la activación del complemento siguen siendo los principalmente relacionados con su fisiopatología.⁽¹⁷⁾

El virus SARS-CoV-2 se une a las células del epitelio respiratorio a través de la proteína *spike* (S) que a su vez se une al receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el endotelio vascular, cerebral, entre otras localizaciones; este virus también se une a glicoproteínas y gangliósidos que pueden actuar como antígenos en pacientes con neuropatías.⁽¹³⁾

Es probable que, producto de un mimetismo molecular entre glicolípidos a los que se une el virus y gangliósidos del SNP se pierda la autotolerancia; entonces, los anticuerpos reaccionan de forma cruzada y al unirse a los gangliósidos del SNP producen una respuesta inmune.⁽¹⁹⁾ Los principales mecanismos efectores están determinados, en primer lugar, por la acción de macrófagos que atraviesan la membrana basal de las células de Schwann sanas y hacen contacto directo con las laminillas de mielina más externas, lo que lleva a la destrucción de la superficie de la vaina de mielina. Posteriormente, las células T que liberan citocinas y quimiocinas aumentan la permeabilidad vascular, lo que atrae más macrófagos, células T y, finalmente, las proteínas fijadoras del complemento.⁽²⁰⁾

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Se ha evidenciado que los pacientes con SGB e infección por SARS-CoV-2 presentan debilidad progresiva y ascendente de las extremidades⁽¹⁷⁾, con un intervalo entre el inicio de los síntomas respiratorios asociados al SARS-CoV-2 y el desarrollo de debilidad muscular de cinco a diez días, lo que sugiere la posibilidad de una presentación parainfecciosa.^(13,21,22)

Trujillo et al.⁽²³⁾ llevaron a cabo una revisión sistemática que abarcaba 30 pacientes que cumplían esta asociación, donde las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: debilidad muscular de extremidades inferiores, arreflexia, afectación de los nervios craneales (parálisis facial uni o bilateral (diplejía facial), disfagia, entre otros), paraparesia y cuadriparesia, entre otros. Es posible que el SGB también pudiera presentarse en pacientes infectados con escasos o nulos síntomas respiratorios, como así también, podría presentarse en pacientes infectados no detectados, tal es el caso de una paciente de 57 años de edad diagnosticada con SGB asociado a una COVID-19 prácticamente sin clínica respiratoria, y que desde el inicio del cuadro presentara clínica predominantemente neurológica.⁽²⁴⁾

En Perú se reportaron los casos de dos pacientes varones de 35 y 46 años, respectivamente, que cumplieron con los criterios clínicos y neurofisiológicos para SGB, el primero se clasificó como AMAN y el segundo como AIDP, y refirieron síntomas respiratorios leves autolimitados que precedieron en 14 y 10 días respectivamente al inicio de la debilidad, mostrando el patrón típico posinfeccioso visto en SGB.⁽²⁵⁾

Los síntomas de presentación y los signos neurológicos en el SGB asociado a la COVID-19 coinciden con las manifestaciones clínicas del SGB prepandemia. Sin embargo, en el SGB por SARS-CoV-2 el compromiso de nervios craneales es mayor que en los SGB prepandemia.⁽¹⁰⁾

En Madrid se reportó un paciente que tras infección por SARS-CoV-2 presentó debilidad en la musculatura facial bilateral, así como de la musculatura orofaríngea y cervical, con preservación de la fuerza y los reflejos de miembros inferiores, lo que es compatible con otra variante del SGB conocida como debilidad faringo-cervico-braquial.⁽²⁶⁾

Los médicos deben tener presente esta nueva asociación entre el SARS-CoV-2 y el SGB en aquellos pacientes con debilidad progresiva y ascendente de las extremidades, de relación temporal variable a la infección por el virus, y a veces sin clínica respiratoria, con el fin de realizar un diagnóstico adecuado a través de la anamnesis, el examen físico y neurológico.

Los estudios de laboratorio en pacientes con SGB e infección por SARS-CoV-2 muestran marcadores inflamatorios aumentados al momento del diagnóstico, elevación de la creatin fosfo-kinasa, fibrinógeno, D-dímero, lactato-deshidrogenasa, linfocitopenia y trombocitopenia. En el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) se evidencia una disociación albuminocitológica y ausencia del virus SARS-CoV-2 en este medio a través de muestra de PCR (resultado negativo) pero proteínas elevadas y conteo de leucocitos menor de 5 cel/mm³.^(10,11,20,27,28)

En resonancia magnética se identifica un realce de leptomeninges, raíces postganglionares o nervios craneales.^(11,20) Los estudios electrofisiológicos describen patrones de SGB con variante axonal (latencias y velocidad motoras distales preservadas, onda F ausente y fibrilaciones) y/o desmielinizante (latencias motoras distales prolongadas y bloqueo de conducción).⁽¹⁷⁾ Los hallazgos electrofisiológicos son leves o inexistentes en fases iniciales y van por detrás de la evolución clínica, por eso ante firme sospecha diagnóstica se inicia tratamiento sin esperar la aparición de las alteraciones electrodiagnósticas.⁽²⁴⁾

Los exámenes complementarios (laboratorio, imágenes y electroneurofisiología), y en especial la punción lumbar para el análisis del LCR, se deben de tener en cuenta en el acierto del diagnóstico antes de iniciar con

el tratamiento.

Tratamiento

La mayoría de los pacientes son tratados con inmunoglobulina intravenosa (IgIV) a 400 mg/kg/día durante cinco días ^(9,13,25,27), en complemento al manejo de soporte para la infección propia por SARS-CoV-2 añadiendo terapia retroviral, hidroxicloroquina, pirazonas, amoxicilina, azitromicina y ácido clavulánico, e incluso transfusiones de plasma sanguíneo. ^(17,23) Algunos pacientes requieren de un segundo curso de inmunoglobulina intravenosa y otros de realización de plasmaféresis. ^(10,11,20,26)

Se considera que la IgIV es el tratamiento de elección porque es fácil de administrar, tiene menos efectos adversos y está ampliamente disponible en la mayoría de los países, unido a sus efectos inmunomoduladores que inhibe la activación de macrófagos y del complemento, y bloquea la unión anticuerpo-receptor neural. ⁽¹⁰⁾

Aunque después del tratamiento, la mayoría de los pacientes presentan una evolución clínica favorable, algunos requieren asistencia respiratoria mecánica debido a fallo respiratorio y un bajo porcentaje fallece. ^(10,20) La insuficiencia respiratoria en estos pacientes probablemente sea un efecto combinado de la debilidad muscular por el SGB y la infección pulmonar debido a la COVID-19. ⁽¹¹⁾

El inicio del tratamiento de forma temprana y oportuna con IgIV junto al cuadro medicamentoso aplicado para la infección propia por SARS-CoV-2 y plasmaféresis se relaciona con mejores resultados pronósticos.

CONCLUSIONES

El síndrome de Guillain-Barré concomitante a la infección por SARS-CoV-2, debido probablemente a la reactividad cruzada entre los epítomos de los gangliósidos que portan el virus y los glicolípidos de los nervios periféricos, se parece mucho clínica y electrofisiológicamente a las formas clásicas, aunque se presenta mayor compromiso de nervios craneales, requiriendo de un tratamiento precoz con inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis, que mejore los posibles desenlaces del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pérez-Abreu MR, Gómez-Tejeda JJ, Dieguez-Guach RA. Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. Rev haban cienc méd [Internet]. 2020 [citado 25/9/2021]; 19(2):e3254. Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3254/2505>
2. Palacios Cruz M, Santos E, Velázquez Cervantes MA, León Juárez M. COVID-19, una emergencia de salud pública mundial. Rev Clin Esp [Internet]. 2021 [citado 25/9/2021]; 221(1):55-61. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.03.001>
3. López-Catá FJ, Matos-Santisteban MA, Castillo-Miranda OL. Revisión sobre manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19. Progaleno [Internet]. 2021 [citado 25/9/2021]; 4(1):47-63. Disponible en: <http://revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno/article/view/224>
4. Carod-Artal FJ. Complicaciones neurológicas por coronavirus y COVID-19. Rev Neurol [Internet]. 2020 [citado 25/9/2021]; 70(9):311-22. Disponible en: <https://doi.org/10.33588/rn.7009.2020179>
5. León-Castellón R, Bender-del-Busto JE, Velázquez-Pérez LC. Afectación del sistema nervioso por la COVID-19. Anales de la Academia de Ciencias de Cuba [Internet]. 2020 [citado 25/9/2021]; 10(2): [aprox. 10 p.]. Disponible en: <http://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/760>
6. Cortés ME. Enfermedad Por Coronavirus 2019 (COVID-19): Importancia de Sus Potenciales Efectos Neurológicos. Revista Ecuatoriana de Neurología [Internet] 2020 [citado 25/9/2021]; 29(1):16-17. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2631-25812020000100016
7. Tascón-Hernández JD, Orozco-Muñoz JS, Serrato-Yunda D, Sánchez-Duque D. Manifestaciones musculares y articulares en la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Rev Clín Med Fam [Internet]. 2021 [citado 25/9/2021]; 14 (2):120-121. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2021000200019
8. Céspedes-Rodríguez HR, Rodríguez-Bencomo DJ, Céspedes-Rodríguez HA, Céspedes-Rodríguez RA. Manifestaciones neurológicas en la COVID-19. Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía [Internet]. 2021 [citado 25/9/2021]; 11(1):e424. Disponible en: <http://revneuro.sld.cu/index.php/neu/article/view/424>
9. Vallejo-Serna R, Cantor-González JF, Arce-Gálvez L. Síndrome de Guillain-Barré asociado a COVID-19:

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. *Neurology Perspectives* [Internet]. 2021; 1(1):104-106. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.neurop.2021.03.003>

10. Céspedes-Rodríguez HR, Rodríguez-Bencomo DJ, Céspedes-Rodríguez HA, Céspedes-Rodríguez RA, Hernández-Pérez A. Revisión sistemática sobre el síndrome de Guillain Barré asociado a la COVID-19. *Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía* [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 11(2):e446. Disponible en: <http://www.revneuro.sld.cu/index.php/neu/article/view/446>

11. Zuberbühler P, Conti ME, León-Cejas L, Maximiliano-González F, Bonardo P, Miquelini A, et al. Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por COVID-19: revisión de casos publicados. *Rev Neurol* [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 72(6):203-212. Disponible en: <https://doi.org/10.33588/rn.7206.2020487>

12. Aragonès JM, Altimiras J, Alonso F, Celedón G, Alfonso S, Rourab P, et al. Incidencia y características clínicas del síndrome de Guillain-Barré en la comarca de Osona (Barcelona, España) (2003-2016). *Neurología* [Internet]. 2018 [citado 30/9/2021]; 36(7):525-530. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2018.03.021>

13. Bravo-Armenta E, Uc-Miam ME, Ramos-Xochihua LM, Gamboa-Solis E, Avendaño-Venegas R. Síndrome de Guillain Barré asociado a infección por SARS-CoV-2: Reporte de caso en México. *Arch Neurocién* [Internet]. 2021 [citado 26/9/2021]; 26(1):43-48. DOI: <https://doi.org/10.31157/archneurosciencesmex.v26i01.258>

14. Ballón-Manrique B, Campos-Ramos N. Características clínicas y paraclínicas del Síndrome de Guillain-Barré en el Hospital Regional Lambayeque. *Rev Neuropsiquiatr* [Internet]. 2017 [citado 26/9/2021]; 80(1):22-26. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0034-85972017000100004&script=sci_arttext

15. Cárdenas-Rodríguez MA. Caracterización clínica del síndrome de Guillain-Barré y su asociación con infección por SARS-COV-2 [Internet]. México: Universidad Autónoma De Nuevo León, 2021 [citado 30/9/2021]. Disponible en: <http://eprints.uanl.mx/20869/1/Tesis%20final%20Dr.%20Marco%20Antonio%20C%C3%A1rdenas%20Rodr%C3%ADguez.pdf>

16. Montiel-Jarolín DE, Riveros Dure CD, Aveiro A, Torres E, Jarolin MS, Taboada V. Síndrome de Guillain Barré asociado a la infección por el SARS-CoV-2, en paciente con diagnóstico diferencial por dengue. *Rev. salud publica Parag.* [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 11(1):112-116. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.8004/rsp.2019.junio.7-8>

17. Montaña-Lozada JM, Castillo-Tamara EE, Mendoza-Ospina MA, Zúñiga-Escobar G, Pérez-Calvo C, Arrieta-Segura D, et al. Infección por Sars-Cov-2 y Síndrome de Guillain Barré. *Archivos de Medicina* [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 17(4):1-6. Disponible en: <https://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/infeccioacuten-por-sarscov2-y-sindrome-de-guillainbarreacute.php?aid=37173>

18. Cimas-Hernando JE. Seguimiento de los pacientes con secuelas no respiratorias de la COVID-19. *FMC-Formación Médica Continuada en Atención Primaria* [Internet]. 2021 [citado 25/9/2021]; 28(2):81-9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134207220302310>

19. Charcape-Otiniano EO, Campos-Pérez JG, Sánchez-Landers M Síndrome de Guillain-Barré y COVID-19: una revisión narrativa. *Rev méd Trujillo* [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 16(2):124-8. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-48662018000100009

20. Naranjo-Arango YA, García Henao JP, Amin Ariff Farfán Cortés AY, Álvarez Correa D. Síndrome de Guillain-Barré como manifestación neurológica autoinmune asociado a COVID-19: Una revisión de la literatura. *Rev Colomb Reumatol* [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.rcreu.2021.01.004>

21. Alessandro L, Appiani F, Bendersky M, Borrego-Guerrero B, Bruera G, Cairola P, et al. Registro argentino de manifestaciones neurológicas por coronavirus-19 (COVID-19). *Neurol Arg* [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 13(2):84-94. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.neuarg.2021.04.001>

22. Velayos-Galán A, del Saz Saucedo P, Peinado Postigo F, Botia-Paniagua E. Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por SARS-CoV-2. *Neurología* [Internet]. 2020 [citado 30/9/2021]; 35:268–9. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2020.04.007>

23. Trujillo-Gittermann LM, Valenzuela Ferisc SN, von Oetinger Giacomand A. Relación entre COVID-19 y síndrome de Guillain-Barré en adultos. Revisión sistemática. Neurología [Internet]. 2020 [citado 30/9/2021]; 35(9):646-654. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2020.07.004>
24. Villarreal O, Belmonte-Cerezo AA, Comerma-Méndez A. Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por COVID-19 sin clínica respiratoria característica. Medicina de Familia. SEMERGEN [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 48(3):e17-e19. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2021.09.006>
25. Segura-Chávez D, Ordinola-Calle D, Tagle-Lostaunau I, Aquino-Peña F, Sifuentes-Monge J. Síndrome de Guillain Barré e infección por SARS-CoV-2: reporte de dos casos en Perú. Rev Neuropsiquiatr [Internet]. 2021 [citado 30/9/2021]; 84(1):58-63. Disponible en: <https://doi.org/10.20453/rnp.v84i1.3938>
26. García-Manzanedo S, López de la Oliva-Calvoa L, Ruiz-Álvarez L. Síndrome de Guillain-Barré tras infección por COVID-19. Med Clin (Barc) [Internet]. 2020 [citado 30/9/2021]; 155(8):364-370. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.06.023>
27. Esteban-Molina A, Mata-Martínez M, Sánchez-Chueca P, Carrillo-López A, Sancho-Vala I, Sanjuan-Villarreal TA. Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por COVID-19. Med Intensiva [Internet]. 2020 [citado 30/9/2021]; 44(8): 513-514. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.medin.2020.04.015>
28. Marta-Enguita J, Rubio-Baines I, Gastón-Zubimendi I. Síndrome de Guillain-Barré fatal tras infección por el virus SARS-CoV-2. Neurología [Internet]. 2020 [citado 30/9/2021]; 35(4): 265-267. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2020.04.004>

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para la realización de la presente revisión

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Alexandro García-Vargas, Alain Areces-López, Roxana Viton-Moreno.

Redacción-borrador original: Alexandro García-Vargas, Alain Areces-López, Roxana Viton-Moreno.

Redacción-revisión y edición: Alexandro García-Vargas, Alain Areces-López, Roxana Viton-Moreno.